

IQTIDORLI YOSHLAR - MILLAT FAXRI

CHORIYEVA SHODIYONA BAYRAMALI QIZI

O'ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI TALABASI XORIJIY TIL VA
ADABIYOTI FAKULTETI 2309-GURUH TALABASI
+998934690903<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638811>

ANNOTATSIYA: Siz ushbu maqolani o'qish davomida O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti haqida bir qancha ma'lumotlarga, amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasini, universitetda ta'lim olayotgan talabalarning yutuqlari va yaqin kelajak taraqqiyoti uchun ilgari surilgan g'oyalar haqida ma'lumot olasiz.

Kalit so'zlar: tafakkur, Oila, jamiyat, xulq- atvori, Prezident maktablari, o'qitish tizimi.

Haqiqiy g'urur asl maqtovg'a loyiq va doim ilm olishdan to'xtamaydigan yoshlar ortidan bo'ladi. Tarbiyaning eng birinchi bu oiladir. Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir. Har bir farzand ota- onasining yuzi, oynadagi aksidir. Farzandga qarab uning ota- onasi kim? Qanday insonlarning bolasi ekanligini bilib olish mumkin. Odobi, xulqi yo'q bolalarning otasi yo onasining tarbiyasi yaxshi bo'lmaydi deyilgan. Tafakkur yetuk farzandlar oilasiga g'iybat emas olqish, maqto'v olib keladi. Shu sababli tarbiya eng muhim rol o'ynashini aslo unutmang. Chunki tarbiyali oilaning farzandi faxrlanishga albatta arziydi. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti (O'zDJTU) 1949-yilda Toshkent chet tillari pedagogika instituti nomi bilan faoliyatini boshlagan. Universitet 70 yillik tarixga ega.1992-yili Toshkent chet tillari pedagogika instituti hamda Respublika Rus tili va adabiyoti instituti birlashib, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti maqomiga ega bo'ldi.

Mana shunday yoshlar Toshkent viloyatidagi O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti talabalari desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu oliy o'quv dargohida ko'plab talabalar ilm olishadi. Ushbu universitetning rektori Iloxomjon To'xtasinov

U kishi talabalar uchun ancha qulayliklar va imkoniyatlar yaratib berganlar. Jumladan; talabalar uchun alohida ajratilgan kreditlar, malakali va yuqori tajribaga ega ustozlarning dars berishi, talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida bir nechta o'quv dasturlarining mavjudligi, sport to'garaklari faoliyati talabalar uchun tashkil etilgan, o'rganuvchilar uchun bir qancha fanlardan to'garaklar tashkil etilgan, talabalar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Ushbu universitetda barcha sohalar bo'yicha ilmiy rahbarlar bor. Har bir soha rahbari o'zining necha yillik tajribasiga ega va talabalar bilan birgalikda turli xil tanlovlarda muvaffaqiyatli qatnashishadi. Shu o'rinda universitetda sport sohasi bo'yicha ham yuqori natijalarga erishilgan. Sport sohasi bo'yicha yuqori mahoratga ega murabbiylar tomonidan basketbol, voleybol, stol tennisi, futbol va boshqa sport turlari bo'yicha mashg'ulotlar o'tkaziladi. Sport zallari mashg'ulotlar uchun qulay va talabalar mashg'ulotlarga faol ishtirok etishadi. Ko'plab chempionlar universitetning sha'nini himoya qilishgan va medallarni qo'lga kiritishgan. Ta'lim bilan birga sog'lom hayot tarzini targ'ib etiladi.

Yana bir sohada talabalarimiz g'oliblikka erishgan. QVZ (Quvnoqlar va zukkolar) tanlovida bir necha bora g'oliblikka erishishgan. Albatta, bu ham muhim yutuqlardan biri deb ta'kidlab o'tish joiz. Ushbu islohotlarning barchasi O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti talabalari uchundir. Ko'plab talabalar doim qandaydir kitob o'qiyotgan bo'ladi. Chunki xuddi shu universitetda bir qator iqtidorli va iste'dodli yoshlarni ko'rish mumkin

Bu tariflarga aniq isbot sifatida ko'plab yutuqlarga erishgan talabalarni misol tariqasida keltirish mumkin. Universitetda tahsil olayotgan 2 nafar talaba O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat stipendiyasi, 1 nafar talaba Islom Karimov nomli davlat stipendiyasi, 11 nafar talaba Alisher Navoiy nomli davlat stipendiyasi, 17 nafar talaba Rektor stipendiyasiga sazovor bo'lgan va 9 nafar talaba "Prezident granti" tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritgan. Ushbu yuqorida aniq sonlar ortida necha yil tinmay o'qigan, mehnat qilgan, o'z vaqtini ayamagan yoshlarning ismlari yashiringan.

Ushbu universitetda tahsil olayotgan ilg'or talabalardan biri Xorijiy til va adabiyoti fakulteti 2309-guruh talabasi Isroiljonova Ruxshona Xojimatjon qizi. U 2006- yil 7- aprelda Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida tug'ilgan.

Ushbu talaba bo'lishdan avval ham oliy o'quv dargohlariga tenglasha oladigan prezident maktablaridan birida tahsil olgan. U bilan bo'lgan suhbat davomida prezident maktabi haqida iliq fikrlarni aytib o'tdi. Maktabdagi a'lo darajada bo'lgani, ta'lim sifati yuqori baholadi. O'qituvchilarni ham yuqori tajribaga ega ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi.

Har bir o'quvchini qattiq nazorat ostida o'qitish tizimi, har hafta juma kunlari imtihonlar o'tkazilishi, maktab sharoitlari, imkoniyatlar har tomonlama qo'llab-quvvatlash maktab ma'muriyati tomonidan amalga oshirilayotgani haqida ham aytib o'tdi. O'qitish tizimi juda noodatiy usulda olib borilganligi. Yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lmagan o'quvchi o'zi o'qiydigan davlat maktabiga qaytarib yuborilishi haqida ham to'xtalib o'tdi. U suhbatimiz so'nggida "Bu maktabda o'qiganimdan hech ham afsuslanmayman, aksincha doim faxrlanaman. Negaki men bu maktabdan ancha o'zimga ham hayotiy ham dunyoviy ilmlarni oldim deya ayta olaman. O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida talaba bo'lganimda juda baxtiyorman. Negaki bu ta'lim oliygohida faqatgina vaqtini ilmga bag'ishlagan, doim liderlikka harakat qiladigan yoshlar o'qiydi. Doim ustozlarimiz sizdan Alisher Navoiylar chiqsa yaxshi edi. Bekorga u insonni "Shoirlarning sultoni",- deb ta'rif berilmagan .Shu o'rinda meni shunday maktabda ta'lim olishim o'z yordamini ayamagan ota- onamga minnatdorchilik bildiraman",- deb ta'sirli fikrlarni aytgan edi.

Ushbu universitet talabasi bilan bo'lgan suhbat mazmunli va ajoyib fikrlarga boy bo'ldi. Bo'lib o'tgan suhbat davomida muhim ma'lumotlar ega bo'ldik. Xulosa o'rnida aytishimiz joizki, har ilm beruvchi va ilm oluvchi inson ham bir xil savobga ega. Ilm dargohi qanday bo'lsa, uning yoshlari ham yetuk va buyuk bo'ladi. Millatimizning g'ururi bo'lgan yoshlar hech hamtolmasin. Yanada harakatdan to'xtamasin. Biz bu universitet talabalaridan yanada ko'proq yutuqlarni kutib qolamiz.

References:

1. https://t.me/UzSWLU_Iqtidorli_talabalar/810
2. <https://uzswlu.uz/>
3. "Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch" Islom Abdug'aniyevich Karimov